

**GEMOLITIKO-UREMIK SINDROM: TURLARI, SABABLARI, SIMPTOMLARI,
DIAGNOSTIKA**

Abdialimova Zamira Asomiddin qizi

Bolalar Milliy Tibbiy Markazi klinik Ordinatori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114014>

Dolzarbli: Gemolitiko-uremik sindrom bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga olib keladigan asosiy sabablardan biridir. U belgilar triadasi: Gemolitik anemiya (shizositlar), Trombositopeniya va o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan xarakterlanadi.

Kasallikning kelib chiqish etiologik faktorlari turli xil:

a) 90-95% hollarda bolalarda *Escherichia coli* qo'zg'atuvchi diareyadan keyin paydo bo'luvchi va organizmda Shigatoxine ishlab chiqaruvchi Gemolitiko-uremik sindrom

b) Atipik Gemolitiko-uremik sindrom kam hollarda uchrovchi(10% hollarda) va komplement aktivlashtiruvchi oqsillar anomaliyasiga olib keluvchi turi.

Maqsad. Bolalarda turli etiologik gemolitiko-uremik sindrom paydo bo'lish chastotasi va natijalarni tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Bolalar Milliy Tibbiyot Markazi nefrologiya bo'limida 2023-2025 yillarda O'tkir buyrak yetishmovchiligi tashxisi bilan stasionar davo maqsadida tashrif buyurgan 210 ta bolalar orasida 12 (5.7%) bolalar *Escherichia coli* qo'zg'atuvchi diareyadan keyin paydo bo'lgan Gemolitiko-uremik sindrom bilan kasallangan. Bemorlarda kompleks klinik-laborator, instrumental tekshiruv usullari o'tkazildi.

Natijalar. Ko'pchilik holatlarda Gemolitiko-uremik sindrom erta bolalik davrida uchraydi.

Ularning barchasini 4yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil qildi. Bemorlarning 90-92% ida diareya, hamda 30-60% hollatlarda qusish, qorinda og'riq kuzatildi. 70% bemorlarda 1-2 kundan so'ng axlatida qon aniqlandi.

Gemolitik anemiya: qonda gemoglobin miqdorining <80 g/l dan kamligi; 70% bemorlar qon transfuziyasiga muhtojligi aniqlandi.

Trombositopeniya: (taxminan 50000-70000 /mm³)

Leykositoz 20000 /mm³

O'tkir buyrak yetishmovchiligi : qonda mochevina, kreatinin miqdorining yuqoriligi 10% holatlarda kuzatildi.

Taxminan 50% bemorlarda oligouriya, anuriya kuzatilib, dializga muhtojligi aniqlandi.

Markaziy nerv sistemasining zararlanishi 20% bolalarda kuzatildi. Asosiy simptomlar: generallashtirilgan talvasa, es-hushning buzilishi kuzatildi.

10% hollarda Me'daosti bezining shishi Ultratovush tekshiruvida aniqlanib, qon tahlillarda amilaza va lipaza miqdorining oshishi kuzatildi.

Davolash taktikasi o'z ichiga suv-elektrolit balansini korreksiyalash, qon quyish, parhez, dializ, spesifik terapiya: geparin, antiagregantlar, steroidlar ni o'z ichiga oldi

Xulosa. Olingan natijalardan shuni aytish mumkinki, bolalarda uchrovchi gemolitiko-uremik sindrom kelib chiqish etiologik faktoriga qarab ko'pchilik holatlarda ijobiy prognozlandi.